

**O ENQUADRAMENTO DA EBSEH COMO INSTITUIÇÃO
CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA: CONDUÇÃO DA
PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO SOB O
ASPECTO DA SEGURANÇA NA GESTÃO**

**THE CLASSIFICATION OF EBSEH AS A SCIENTIFIC AND
TECHNOLOGICAL INSTITUTION: CONDUCTING
RESEARCH, DEVELOPMENT, AND INNOVATION IN
TERMS OF MANAGEMENT SECURITY**

Ana Paula Wanderley Silva¹
Karoll Moangella Andrade de Assis²
Raissa Andrade Silva³

Resumo

O presente artigo discute o enquadramento da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSEH) como Instituição Científica e Tecnológica (ICT), explorando sua capacidade legal de realizar projetos de pesquisa e inovação tecnológica em parceria com entidades privadas. O trabalho aborda a lacuna normativa interna da EBSEH, que dificulta a celebração de parcerias para inovação, contrastando com a experiência bem-sucedida da Embrapa como ICT, com políticas bem estabelecidas. É analisado o caso do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC-UFCG), que tem buscado utilizar normativas da universidade federal vinculada para superar a ausência de regras específicas da EBSEH. Conclui-se pela necessidade de a EBSEH criar sua própria política de inovação para promover a pesquisa e o desenvolvimento tecnológico em seus hospitais universitários.

Palavras-chave: Parcerias público-privadas. Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação (PD&I). Hospitais Universitários Federais.

¹Graduada em Medicina pela UFCG, residência médica em Patologia pela UFRN, mestranda em Ciência e Tecnologia em Saúde pela UEPB, chefe da Unidade de Gestão da Inovação Tecnológica em Saúde do HUAC.

²Graduada em Farmácia pela UFCG, mestre em Ciências Farmacêuticas pelo Programa de Pós-Graduação em Ciências Farmacêuticas da UEPB, doutoranda em Desenvolvimento e Inovação Tecnológica em Medicamentos pela UFPB, chefe do Setor de Gestão da Pesquisa e Inovação Tecnológica em Saúde do HUAC.

³Graduada em Direito pela UEPB, especialista em Prática Judicante pelo Programa de Pós-Graduação da UEPB, atua como assessora jurídica no Tribunal de Justiça da Paraíba.

Abstract

This article discusses the classification of EBSEERH as a Science and Technology Institution, exploring its legal capacity to carry out research and technological innovation projects in partnership with private entities. The work addresses the internal regulatory gap of EBSEERH, which makes it difficult to establish partnerships for innovation, in contrast with Embrapa's successful experience as an ICT, with well-applicable policies. The case of HUAC-UFCG is analyzed, which sought to use regulations from the federal university to overcome the lack of specific rules of EBSEERH. It is concluded that EBSEERH needs to create its own innovation policy to promote research and technological development in its university hospitals.

Keywords: Public-private partnerships. Research, Development and Innovation (RD&I). Federal University Hospitals.

1 INTRODUÇÃO

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEERH é empresa pública com personalidade jurídica de direito privado, vinculada ao Ministério da Educação, cuja criação foi autorizada pela Lei 12.550/2011. Nessa qualidade, sujeita-se a regime jurídico híbrido, com regras atinentes ao direito público e ao direito privado, notadamente em razão da finalidade de prestar serviço público essencial, de interesse do Estado.

Por se cuidar de órgão que integra a administração indireta, os contratos com terceiros destinados à prestação de serviços devem ser precedidos de licitação, excetuando-se as situações de dispensa e inexigibilidade. Diante da necessidade de prévia seleção pública para contratação por empresas públicas e sociedades de economia mista, a Lei nº 13.303/2016 foi criada a fim de instituir um regime simplificado para licitações e contratações pelas entidades dessa natureza, adequando a exigência legal ao regime de concorrência com a iniciativa privada (Di Pietro, 2022). Contudo, terminou por criar procedimento licitatório com regras próprias, decorrentes da combinação de diversas leis, igualmente complexo e moroso.

Notadamente, a exigência de seleção pública para contratação com a administração pública indireta é meio de garantir a impessoalidade e eficiência do serviço público essencial, todavia, pode

constituir obstáculo à pesquisa científica e inovação tecnológica, que constitui missão institucional e objeto social da EBSERH, de acordo com o artigo 3º do seu estatuto.

Apesar disso, há espaço legislativo para mitigação da exigência de seleção pública, de modo a desburocratizar convênios público-privados na área de pesquisa e inovação tecnológica.

2 SISTEMA NACIONAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO (SNCTI)

De acordo com a Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016/2022 (Brasil, 2018), o Sistema Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação (SNCTI) consiste no conjunto articulado de instituições, políticas, programas e instrumentos que atuam de forma coordenada para promover o desenvolvimento científico, tecnológico e a inovação no Brasil.

O documento enumera como principais atores do sistema as Instituições de Ciência Tecnologia e Inovação (ICT), as entidades de gestão pública e as empresas, que devem atuar de forma conjugada para propor soluções para “desafios sociais complexos encontrados no cenário nacional” e “decorrentes do ambiente de alta competitividade global” (Brasil, 2018, página 10).

Embora o sistema já existisse, foi com a edição da Emenda Constitucional 85/2015 que a inovação foi elevada a um status essencial, transformando-se em fundamento crucial para impulsionar a competitividade do país e favorecer o crescimento econômico brasileiro. Em especial, destaca-se a nova redação do art. 218, §6º da Constituição Federal (Brasil, 1988), que estabelece que "o Estado, na execução das atividades previstas no caput, estimulará a articulação entre entes, tanto públicos quanto privados, nas diversas esferas de governo."

2.1 Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT)

Nesse contexto normativo de estímulo às parcerias, a Lei nº 10.973/2004 (Brasil, 2004), conhecida como Lei de Inovação, estabeleceu medidas de incentivo à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo, instituindo procedimentos

simplificados para a celebração de parcerias entre instituições públicas e entidades privadas por meio de convênios público-privados.

Para operacionalizar este marco regulatório, a referida lei introduziu em seu artigo 2º, inciso V, o conceito de Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT), definida originalmente como “órgão ou entidade da administração pública que tenha por missão institucional, dentre outras, executar atividades de pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico”

Conforme explicitado no Guia de Caracterização de Entidade como ICT (Brasil, 2022), a Lei 10.973/2004 teve como objetivo flexibilizar as restrições burocráticas para entidades específicas do ecossistema de ciência, tecnologia e inovação, contemplando instituições diversas como universidades, os Centros Federais de Educação Tecnológica (CEFETs), os centros de pesquisa, os laboratórios, as unidades do então Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), institutos vinculados a outros ministérios, como a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e mesmo empresas públicas, como a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa).

Após a edição da Emenda Constitucional nº 85/2015 (Brasil, 1998), que priorizou atividades de ciência, tecnologia e inovação no âmbito nacional, foi editada a Lei nº 13.243/2016 (Brasil, 2016), que alterou o conceito de ICT, tornando-o mais abrangente do que a redação anterior:

[...] órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos legalmente constituída sob as leis brasileiras, com sede e foro no País, **que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário** a pesquisa básica ou aplicada de caráter científico ou tecnológico ou o desenvolvimento de novos produtos, serviços ou processos (Brasil, 2016, n.p., grifo nosso).

A partir da redação legal dada pela Lei nº 13.243/2016 (Brasil, 2016), para ser qualificado como ICT, não é mais necessário que o órgão **execute** a pesquisa científica, sendo suficiente que **conceda apoio, fomente ou mesmo coordene as atividades relacionadas**.

Embora regularmente sujeita à licitação, o órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta que se enquadre no conceito de ICT poderá celebrar acordos de parceria com instituições públicas e privadas para realização de atividades conjuntas de pesquisa científica e tecnológica e de desenvolvimento de tecnologia, produto, serviço ou processo, nos termos do art. 9º, *caput*, da Lei nº 10.973/2004 (Brasil, 2004).

Evidentemente, a partir da autorização legal, criou-se um importante mecanismo de flexibilização do regime licitatório tradicional, especificamente concebido para fomentar o desenvolvimento científico e tecnológico nacional, reconhecendo as particularidades inerentes às atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I), que frequentemente demandam cooperação interinstitucional e necessitam de maior agilidade processual.

Os acordos de parceria estabelecidos sob este fundamento legal permitem que as Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs) públicas estabeleçam colaborações estratégicas sem a necessidade de passar pelo rito completo de licitação, desde que o objeto contratual esteja alinhado com atividades de PD&I. Importante ressaltar que tal flexibilização não significa ausência de controle ou transparência, pois estes acordos continuam sujeitos aos princípios da administração pública, como impessoalidade, moralidade e publicidade.

2.2 Enquadramento da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT)

Depreende-se do guia de caracterização de entidade como ICT (Brasil, 2022), que é desnecessária a avaliação prévia do preenchimento dos requisitos legais pela Administração Pública para que a entidade seja qualificada como ICT, sendo suficiente a autodeclaração do órgão.

Nesse sentido, Portela et al. (2023), na obra Marco Legal da Ciência, Tecnologia e Inovação no Brasil, discorrem que, para enquadramento do órgão como ICT, não é necessário “carimbo oficial ou chancela institucional”, pois o reconhecimento da natureza jurídica será feito quando da avaliação da legalidade do ato administrativo, através de consulta ao órgão de assessoramento jurídico da entidade ou órgão público.

Instada a se manifestar sobre a natureza da Agência Nacional de Transportes Aquaviários como ICT, a Advocacia Geral da União, no parecer nº 04/2020/CP-CT& I/PGF/AGU (AGU, 2020), pontuou que a caracterização de uma entidade como ICT, nos termos da Lei de Inovação, fundamenta-se na análise de seu estatuto, sendo o enquadramento possível quando há previsão explícita da pesquisa científica e tecnológica em seus objetivos institucionais ou sociais. Segundo consta, o enquadramento possui caráter formal, conforme estabelecido pela Lei de Inovação, de modo que não são admissíveis exigências que ultrapassem o texto legal ou que não estejam expressamente previstas na norma.

No caso da EBSEERH, a Lei nº 12.550/2011 (Brasil, 2011), que criou a empresa pública, expressamente prevê em seu artigo 3º a finalidade institucional de apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública. As finalidades são mais bem especificadas no estatuto social da empresa:

Art. 8º A EBSEERH exercerá atividades relacionadas com suas finalidades, competindo-lhe, particularmente:

(...)

II - prestar, às instituições federais de ensino superior e a outras instituições públicas congêneres, **serviços de apoio** ao ensino e à **pesquisa e à extensão**, ao ensino-aprendizagem e à formação de pessoas no campo da saúde pública, em consonância com as diretrizes do Poder Executivo;

III - **apoiar** a execução de planos de ensino e **pesquisa de instituições federais de ensino superior e de outras instituições públicas congêneres, cuja vinculação com o campo da saúde pública ou com outros aspectos da sua atividade torne necessária essa cooperação**, em especial na implementação de residência médica ou multiprofissional e em área profissional da saúde, nas especialidades e regiões estratégicas para o SUS;

IV - prestar serviços de **apoio à geração do conhecimento em pesquisas básicas, clínicas**

e aplicadas nos hospitais universitários federais e a outras instituições públicas congêneres (Brasil, 2011, n.p., grifo nosso).

Diante do objeto social e finalidades da empresa, o enquadramento da EBSEH como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) encontra respaldo não apenas na Lei nº 10.973/2004 (Brasil, 2004) e suas alterações, mas também em diversos outros diplomas legais que compõem o arcabouço normativo de estímulo à inovação no Brasil.

Ademais, o Decreto nº 9.283/2018 (Brasil, 2018), que regulamenta o Marco Legal de Ciência, Tecnologia e Inovação, detalha em seu art. 2º, inciso V, que se considera ICT pública "a ICT integrante da administração pública direta ou indireta, incluídas as empresas públicas e as sociedades de economia mista", consolidando a possibilidade jurídica de enquadramento da EBSEH nesta categoria.

Portanto, a EBSEH, ao menos no que se refere às Gerências de Ensino e Pesquisa, enquadra-se no conceito de ICT e deve ser beneficiada com os instrumentos jurídicos que facilitem a cooperação pública e privada para fins de pesquisa científica e inovação tecnológica.

Apesar disso, até o presente momento, não há parecer do órgão de consultoria jurídica da empresa com diretrizes específicas sobre a elaboração de minutas de acordos de parceria com instituições privadas para a realização de pesquisa e inovação tecnológica, considerando o enquadramento legal da EBSEH como ICT. Essa lacuna normativa gera insegurança jurídica e operacional, uma vez que, na ausência de um regramento uniforme, cada hospital universitário vinculado à EBSEH adota procedimentos próprios.

A fragmentação de entendimentos e práticas compromete a previsibilidade dos atos administrativos, expõe os gestores a riscos na tomada de decisões e pode até mesmo desestimular a celebração de parcerias estratégicas, que são fundamentais para o avanço da pesquisa científica no âmbito dessas instituições. Assim, a ausência de um normativo interno não apenas dificulta a implementação de um modelo de cooperação mais eficiente, como também limita o potencial da EBSEH em fomentar a inovação e o desenvolvimento tecnológico por meio de colaborações público-privadas.

2.3 Estruturas de Apoio à Inovação: Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) e Núcleos de Avaliação em Tecnologias de Saúde (NATS) nos Hospitais Universitários

De acordo com o artigo 2º, VI, da Lei nº 10.973/2004 (Brasil, 2004), os órgãos ou entidades classificadas como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) devem deter um Núcleo de Inovação Tecnológica (NIT), estrutura, com ou sem personalidade jurídica própria, que tem por finalidade a gestão de política institucional de inovação e por competências mínimas as atribuições previstas na Lei de Inovação (Brasil, 2004).

Os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) são essenciais para a intermediação entre entidades de pesquisa e o setor privado, especialmente no que se refere ao processo de transferência de conhecimento científico para aplicações práticas no mercado (Machado, 2017). Destaca-se sua atuação no estímulo às invenções e correspondente proteção e licenciamento, assim como outras formas de transferência de tecnologia, a fim de garantir o adequado aproveitamento dos benefícios econômicos e sociais das criações desenvolvidas no âmbito da ICT (Braga, 2016).

No contexto dos hospitais universitários, os Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs) possuem especial relevância diante da possibilidade de geração de diferentes produtos, dispositivos médicos, bem como terapias e soluções tecnológicas.

Apesar do nítido enquadramento da EBSE RH como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT), a empresa não detém um núcleo específico de Inovação Tecnológica (NIT) em sua organização. Todavia, o Serviço de Gestão da Inovação Tecnológica em Saúde (SGITS) exerce função de NIT, pois é responsável por gerir a política de inovação tecnológica em saúde da instituição, de acordo com o artigo 86, I, do Regimento Interno da Administração Central da Rede EBSE RH (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2024).

A configuração híbrida do SGITS como órgão que acumula funções de NIT evidencia a necessidade de estruturação mais específica e especializada para atender às demandas crescentes de inovação em saúde na rede de hospitais universitários federais. Apesar disso, extrai-se do artigo 2º, VI, da Lei nº 10.973/2004 (Brasil, 2004) a possibilidade de utilização do NIT de outra ICT que atue de forma associada, ao mencionar que o núcleo pode ser instituído por “uma ou mais ICTs”.

Portanto, nada obsta que, além do SGITS, o Hospital Universitário faça uso do NIT da Universidade Federal ao qual está vinculado.

Os Núcleos de Avaliação em Tecnologias de Saúde (NATS) também constituem estruturas especializadas essenciais na análise sistemática de evidências científicas relacionadas às tecnologias de saúde. Apesar dos NATS não se envolverem diretamente com o contato com empresas privadas, eles permitem a estruturação interna dos hospitais federais como ferramentas avaliadoras em tecnologias de saúde, organizando processos de análise técnica, estabelecendo critérios de avaliação e criando fluxos decisórios padronizados. A integração entre NITs e NATS no contexto dos hospitais universitários pode potencializar o processo de inovação em saúde, criando um ecossistema robusto que vai desde a avaliação rigorosa das tecnologias produzidas até sua eventual transferência e comercialização. Evidentemente, a atuação integrada dos núcleos servirá ao atendimento de critérios de viabilidade técnica e comercial e assegurará padrões rígidos de segurança e eficácia.

Diante da crescente importância dos NATS, a EBSEERH publicou o Guia para organização e funcionamento dos Núcleos de Avaliação de Tecnologias em Saúde na Rede Ebserh (2023). O documento atribui ao NATS a responsabilidade de realizar Avaliação de Tecnologias em Saúde (ATS) nos hospitais, a fim de auxiliar o gestor hospitalar na tomada de decisão quanto à incorporação, alteração ou exclusão de tecnologias, para promoção do uso apropriado e da racionalidade técnica na alocação de recursos.

Assim, o NATS de cada hospital deve executar seu papel consultivo, fornecendo o embasamento técnico e científico através das análises de eficácia, segurança, custo-efetividade e aplicabilidade, para que a gestão hospitalar e as comissões relevantes, como a Comissão de Padronização de Produtos para Saúde (CPPS), possam decidir de maneira informada sobre a incorporação de uma tecnologia, mesmo que gerada por meio de um projeto de inovação tecnológica no próprio hospital (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2018, 2023).

3 LACUNA NORMATIVA QUANTO AO APROVEITAMENTO DE INSTRUMENTOS DO MARCO LEGAL DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA PELA EBSEERH

Nos termos do artigo 15-A da Lei nº 10.973/2004 (Brasil, 2004), a instituição científica, tecnológica e de inovação (ICT) de caráter público deve estabelecer sua própria política de inovação mediante um instrumento normativo que regulamente a estruturação e o gerenciamento dos procedimentos relativos à transferência tecnológica e ao desenvolvimento de inovações no setor produtivo, alinhando-se às diretrizes prioritárias das políticas nacionais de ciência, tecnologia e inovação, bem como às políticas industriais e tecnológicas do país.

Em seu artigo 79, XIV, o regulamento de licitações e contratos da EBSEH prevê, dentre as hipóteses de dispensa de licitação, as contratações visando ao cumprimento do disposto nos artigos 3º, 4º, 5º e 20 da Lei nº 10.973/2004 (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, 2022). Não considera, entretanto, a natureza de ICT da EBSEH, nem dispõe sobre a forma de contratação direta a ser realizada em tais casos, limitando-se a pontuar que devem ser observados os princípios gerais de contratação constantes na lei de inovação.

A elaboração do fluxo nacional para celebração dos instrumentos jurídicos pela EBSEH, reduziria do ciclo burocrático, excluindo-se a necessidade de sucessivas avaliações da legalidade das minutas apresentadas, que já seguiriam um modelo pré-definido. Notadamente, a medida resultaria em maior celeridade na celebração de instrumentos jurídicos, garantindo o aumento do portfólio de pesquisas desenvolvidas nas instituições, com impacto na criação de novas tecnologias de saúde.

Não obstante, a lacuna normativa interna da EBSEH não deve ser interpretada como um impedimento à formalização de acordos de parceria com instituições privadas. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares foi criada com o propósito de gerir hospitais universitários federais, os quais, por sua própria natureza, estão diretamente vinculados a universidades federais. Essas universidades são polos de ensino, pesquisa e inovação e desempenham um papel central na produção científica e tecnológica do país.

Diante do propósito acadêmico e científico, as universidades federais possuem normativos internos bem estruturados para a celebração de contratos e parcerias com entes privados, especialmente no âmbito da pesquisa e desenvolvimento. Essa normatização detalhada decorre, em grande parte, da necessidade de disciplinar as interações

entre a academia e o setor produtivo, garantindo segurança jurídica e eficiência na condução de projetos de inovação. Além disso, as universidades contam com assessoria jurídica especializada, por meio de seus órgãos vinculados à Procuradoria-Geral Federal (PGF), o que lhes confere um respaldo técnico contínuo na interpretação e aplicação dessas normativas, mitigando receios quanto a possíveis responsabilizações futuras por improbidade administrativa.

Dessa maneira, considerando que os hospitais universitários administrados pela EBSEH estão intrinsecamente ligados às universidades federais e que essas já possuem regramentos próprios para contratação com particulares, é possível sustentar que a ausência de um normativo específico na EBSEH não deve ser um entrave absoluto. Na verdade, a experiência e as diretrizes normativas das universidades federais podem servir como referência legítima para suprir a lacuna, desde que haja observância aos princípios da legalidade, eficiência e interesse público que regem a administração pública

4 CASO ANÁLOGO DA EMBRAPA, TAMBÉM ENQUADRADA COMO ICT

Em atendimento à ordem legal de edição de sua política interna de inovação, outras Empresas Públicas vêm editando seus próprios normativos para regulamentar atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação (PD&I). Esse processo tem sido fundamental para garantir segurança jurídica na formalização de parcerias e para criar mecanismos mais eficientes de incentivo à inovação e à transferência de tecnologia.

Um exemplo significativo é a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), que tem avançado na construção de um conjunto sólido de diretrizes para fomentar a inovação (Embrapa, 2022). De acordo com Martin et al. (2023), a Embrapa tem estruturado sua atuação com base em normas que vão desde a formalização de parcerias até a gestão estratégica da propriedade intelectual.

Entre essas diretrizes, a Resolução do Consad nº 180/2018 se destaca por regulamentar as parcerias da Embrapa com fundações de apoio, permitindo que sejam firmados convênios e acordos de cooperação para viabilizar projetos conjuntos. Essa norma complementa outras resoluções, como a Resolução Normativa nº

9/2007 e a Resolução do Consad nº 130/2013, que tratam da execução de contratos voltados à transferência de tecnologia, prestação de serviços especializados, organização de eventos de capacitação e compartilhamento de infraestrutura (Martin et al., 2023).

Além das parcerias institucionais, a Embrapa também criou mecanismos para proteger suas inovações e garantir que elas sejam aproveitadas de forma estratégica. A Deliberação de Diretoria nº 9, de 9 de maio de 2021, estabelece normas para a proteção de ativos intelectuais, permitindo que a empresa registre oficialmente suas descobertas e transfira os direitos de propriedade intelectual para seus criadores e terceiros, sempre considerando seu interesse estratégico (Martin et al., 2023).

Outro ponto relevante da política de inovação da Embrapa mencionado no artigo é o incentivo aos profissionais envolvidos nos projetos de PD&I. A Deliberação da Diretoria Executiva da Embrapa DD nº 15/2019 criou um programa de bolsas de estímulo à inovação, permitindo que, por meio de fundações de apoio, pesquisadores e especialistas recebam incentivos financeiros para capacitação e participação em projetos estratégicos (Martin et al., 2023).

O caso da Embrapa mostra que uma política bem estruturada de inovação não se limita à criação de normas burocráticas, mas tem um impacto real na valorização dos pesquisadores, na segurança jurídica das parcerias e na proteção dos ativos intelectuais. Mais do que um conjunto de regras, trata-se de um modelo eficiente para garantir que a inovação aconteça na prática. Essa experiência reforça a importância de que outras empresas públicas enquadradas como Instituições Científicas, Tecnológicas e de Inovação (ICTs), como a EBSERH, adotem estratégias semelhantes, estruturando seus normativos internos de forma clara e funcional para garantir que suas atividades contribuam de fato para o desenvolvimento científico e tecnológico do país.

5 EXPERIÊNCIA NO ÂMBITO DO HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALCIDES CARNEIRO, VINCULADO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (HUAC - UFCG)

No Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC), vinculado à Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), a ausência de normativos internos específicos da Empresa Brasileira de

Serviços Hospitalares (EBSERH) tem se mostrado um entrave para a formalização de parcerias com entidades privadas voltadas à pesquisa e inovação. Por isso, embora existam tratativas para formalização de parcerias com entidades privadas, a lacuna regulatória tem gerado insegurança jurídica para os gestores, obstaculizando a formalização de acordos e restringindo, assim, o potencial inovador da instituição na área da saúde.

A questão se torna ainda mais relevante ao se considerar o papel do HUAC como hospital de ensino, com vocação natural para o desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas. No contexto brasileiro, hospitais universitários desempenham um papel estratégico no ecossistema de inovação em saúde, conforme estabelece a Política Nacional de Inovação Tecnológica na Saúde (PNITS). No entanto, a ausência de diretrizes específicas da EBSEH pode comprometer essa função ao dificultar a formalização de parcerias essenciais para a pesquisa, desenvolvimento e inovação.

Apesar dessa limitação, a UFCG dispõe de um arcabouço normativo sólido, estruturado por sua Procuradoria Federal, que orienta detalhadamente os processos e disponibiliza modelos de instrumentos jurídicos aplicáveis à Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). Um documento de referência nesse sentido é o OFÍCIO-CIRCULAR n. 00002/2023/NCJ/PFUFCEG/PGF/AGU (PF-UFCG, 2023), que esclarece os diferentes instrumentos disponíveis para parcerias no campo da inovação. Com base na legislação vigente, especialmente na Lei de Inovação e seu marco legal, esse documento oferece diretrizes para a operacionalização de acordos, incluindo termos de outorga, contratos de transferência de tecnologia e acordos de cooperação internacional para pesquisa e desenvolvimento, entre outros.

Dessa forma, considerando que o HUAC está vinculado à UFCG, ainda que sob gestão da EBSEH, há respaldo jurídico para que, na ausência de normativos internos específicos da empresa pública, sejam adotados os procedimentos já validados pela Procuradoria Federal da universidade. Essa abordagem, além de estar alinhada ao princípio da eficiência administrativa, evita que a falta de regulamentação interna da EBSEH se torne um obstáculo à missão do hospital universitário no avanço da pesquisa e inovação.

A experiência do HUAC-UFCG, ainda em fase de estruturação normativa, reflete desafios comuns enfrentados por outros hospitais universitários federais administrados pela EBSEH. Um exemplo

paradigmático é o Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco (HC-UFPE), que desenvolveu soluções práticas para superar lacunas regulamentares similares. A instituição elaborou um Manual de Projetos de Inovação (2024) que orienta expressamente os pesquisadores sobre a possibilidade de aplicação da Política de Proteção da Propriedade Intelectual da UFPE na ausência de normativa específica da EBSEERH, fundamentando-se na Resolução 02/2019 e na Normativa 03/2024 da universidade vinculada.

Essa abordagem pragmática permite que o HC-UFPE utilize o Núcleo de Inovação Tecnológica da UFPE - estrutura mais consolidada e experiente - para superar eventuais lacunas normativas internas. Tal estratégia encontra respaldo legal no artigo 2º, VI, da Lei nº 10.973/2004 (Brasil, 2004), que autoriza ICTs a compartilharem núcleos de inovação tecnológica, demonstrando que a ausência de regulamentação específica da EBSEERH não deve constituir impedimento absoluto para o desenvolvimento de atividades de pesquisa e inovação em seus hospitais universitários.

Apesar dos desafios ainda enfrentados, a abordagem sugerida por este artigo para o HUAC-UFCEG – para que sejam utilizadas as normativas da universidade federal vinculada para suprir lacunas regulamentares da EBSEERH - representa um modelo promissor passível de replicação por outros hospitais universitários federais em situação similar. Esta solução pragmática tem potencial para ser implementada nacionalmente nos hospitais universitários sob gestão da EBSEERH, fomentando a criação de uma rede colaborativa de instituições que compartilhem não apenas conhecimento científico, mas também boas práticas administrativas e jurídicas para viabilizar parcerias estratégicas em ciência, tecnologia e inovação.

Convém destacar que a Procuradoria Jurídica da UFCEG disponibiliza diversos modelos de documentos oficiais que servem como referência para procedimentos administrativos internos da instituição (Universidade Federal de Campina Grande, 2025) e podem ser adaptados à EBSEERH, no âmbito do HUAC, assim como os normativos internos de outras universidades federais podem ser utilizados nos hospitais universitários a ela vinculados, garantindo um modelo sistêmico e descentralizado de gestão pelos Núcleos de Inovação Tecnológica (NITs).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da análise dos dispositivos legais e pareceres mencionados, conclui-se que o enquadramento da EBSEH como Instituição Científica, Tecnológica e de Inovação (ICT) encontra pleno respaldo no ordenamento jurídico brasileiro, não apenas em virtude da previsão estatutária de atividades de pesquisa, desenvolvimento e inovação entre suas finalidades institucionais, mas também pela própria concepção dos hospitais universitários como ambientes de produção e aplicação de conhecimento científico.

A celebração de acordos de parceria com entidades privadas por meio simplificado é meio essencial de garantia do fomento à pesquisa e inovação tecnológica na área da saúde, extrapolando o campo meramente operacional ou burocrático.

No entanto, não há dúvidas de que a ausência de uma política estruturada de inovação e de regulamentação interna específica é obstáculo significativo para a concretização do potencial da EBSEH. Afinal, a elaboração de normativos bem delimitados confere segurança jurídica aos gestores e pesquisadores, aspecto especialmente relevante em uma empresa pública sujeita ao controle dos órgãos de fiscalização.

Ainda assim, a experiência do Hospital Universitário Alcides Carneiro (HUAC-UFCG) confere uma solução pragmática, enquanto perdurar a lacuna normativa. A adoção provisória dos procedimentos já validados pela Procuradoria Federal da universidade à qual o hospital está vinculado demonstra que existem caminhos viáveis para operacionalizar parcerias em pesquisa e inovação sem comprometer a legalidade dos atos administrativos.

Contudo, para superar de forma definitiva esse cenário de fragmentação e insegurança jurídica, é essencial que a EBSEH estabeleça sua política de inovação de maneira centralizada, contemplando diretrizes claras para toda a rede de hospitais universitários sob sua gestão. Essa regulamentação deve considerar não apenas aspectos procedimentais, mas também mecanismos de estímulo à produção científica, proteção da propriedade intelectual e transferência de tecnologia, seguindo as melhores práticas já adotadas por outras ICTs públicas, como a Embrapa.

Um aspecto crucial a ser observado na elaboração dessa política é a edição de normativos que disponham sobre a possibilidade de acúmulo da remuneração do profissional regido pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) com bolsas de pesquisa, bem como sobre o

regime jurídico aplicável às horas destinadas a pesquisa e desenvolvimento, ainda que na estrutura interna da empresa. A valorização dos trabalhadores da saúde por meio de mecanismos de reconhecimento de suas contribuições para a inovação constitui importante elemento para a democratização da gestão do trabalho no contexto dos hospitais universitários.

Nesse sentido, recomenda-se que a EBSERH, por meio de sua Consultoria Jurídica, elabore manual de normas estabelecendo uma política mais abrangente de inovação, enquanto desenvolve disposições específicas sobre o tema. Essa medida, de implementação relativamente simples, já representaria um avanço significativo na segurança jurídica dos gestores e pesquisadores, contribuindo para que os hospitais universitários vinculados a EBSERH possam cumprir plenamente sua missão de ensino, pesquisa e assistência.

REFERÊNCIAS

ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (AGU). Parecer nº 04/2020/CPCTI/PGF/AGU, de 2020. Disponível em: gov.br/agu/pt-br/composicao/procuradoria-geral-federal-1/subprocuradoria-federal-de-consultoria-juridica/camara-permanente-da-ciencia-tecnologia-e-inovacao-1/Parecer042020CPCTIPGFAGU.pdf. Acesso em: 23 mar. 2025.

BRAGA, Patricia Seixas da Costa; COSTA, Lais Silveira. A implantação de um núcleo de inovação tecnológica: a experiência da Fiocruz. RECIIS - Revista Eletrônica de Comunicação, Informação & Inovação em Saúde, Rio de Janeiro, v. 10, n. 4, p. 1–15, out./dez. 2016. DOI: 10.29397/reciis.v10i4.1086. Disponível em: reciis.icict.fiocruz.br/index.php/reciis/article/view/1086/pdf1086. Acesso em: 14 maio 2025.

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, DF: Presidência da República, [1988]. Acesso em: 23 mar. 2025.

BRASIL. Decreto nº 9.283, de 7 de fevereiro de 2018. Regulamenta a Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004, a Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016 [...]. Acesso em: 23 mar. 2025.

BRASIL. Lei nº 10.973, de 2 de dezembro de 2004. Dispõe sobre incentivos à inovação e à pesquisa científica e tecnológica no ambiente produtivo e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 3 dez. 2004. Acesso em: 15 mar. 2025.

BRASIL. Lei nº 12.550, de 15 de dezembro de 2011. Autoriza o Poder Executivo a criar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares – EBSEH, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 dez. 2011. Acesso em: 15 mar. 2025.

BRASIL. Lei nº 13.243, de 11 de janeiro de 2016. Dispõe sobre estímulos ao desenvolvimento científico, à pesquisa, à capacitação científica e tecnológica e à inovação. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 12 jan. 2016. Acesso em: 15 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Estratégia Nacional de Ciência, Tecnologia e Inovação 2016–2022: sumário executivo. Brasília: MCTI, 2018. Acesso em: 23 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações. Guia de caracterização de entidade como ICT. Brasília, DF: MCTI, 2022. Acesso em: 15 mar. 2025.

BRASIL. Ministério da Educação. Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Pernambuco Professor Romero Marques. Manual de projetos de inovação do HC-UFPE/EBSEH [recurso eletrônico]. Recife: [s.n.], 2024. Acesso em: 18 maio 2025.

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito administrativo. 35. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2022.

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA (EMBRAPA). Política de inovação da Embrapa. Brasília, DF, 2022. Acesso em: 23 mar. 2025.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. Diretriz para constituição de comissões de padronização de produtos para saúde. Brasília, DF, 2018. Acesso em: 16 maio 2025.

O ENQUADRAMENTO DA EBSE RH COMO INSTITUIÇÃO CIENTÍFICA E TECNOLÓGICA: CONDUÇÃO DA PESQUISA, DESENVOLVIMENTO E INOVAÇÃO SOB O ASPECTO DA SEGURANÇA NA GESTÃO

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. Guia para organização e funcionamento dos núcleos de avaliação de tecnologias em saúde na Rede Ebserh. Brasília: EBSE RH, 2023. Acesso em: 14 maio 2025.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. Regimento Interno da Administração Central da Rede Ebserh. Brasília: EBSE RH, 2024. Acesso em: 14 maio 2025.

EMPRESA BRASILEIRA DE SERVIÇOS HOSPITALARES. Regulamento de Licitações e Contratos da Ebserh. Versão 2.0. Brasília, DF, 2022. Disponível em: gov.br/ebserh/pt-br/hospitais-universitarios/regiao-sudeste/hc-ufmg/aceso-a-informacao/licitacoes-e-contratos/regulamento-de-licitacoes-e-contratos-da-ebserh-rlce/RLCE_Rev2022_Final_280422.pdf. Acesso em: 25 mar. 2025.

MACHADO, Hilka Pelizza Vier; SARTORI, Rejane; CRUBELLATE, João Marcelo. Institucionalização de Núcleos de Inovação Tecnológica em Instituições de Ciência e Tecnologia da Região Sul do Brasil. REAd - Revista Eletrônica de Administração, v. 23, n. 3, p. 6–33, 2017. DOI: 10.1590/1413-2311.172.64241. Disponível em: scielo.br/j/read/a/SVDgTprBx4vds8VVmxvbn9s/. Acesso em: 14 maio 2025.

MARTIN, Adriana Regina et al. A política de inovação de uma instituição de pesquisa. CC&T Cadernos de Ciência & Tecnologia, Brasília, v. 4, n. e27219, 13 set. 2023. ISSN 0104-1096. Acesso em: 23 mar. 2025.

PORTELA, Bruno Monteiro et al. Marco legal de ciência, tecnologia e inovação no Brasil. 3. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Editora JusPodivm, 2023.

PROCURADORIA FEDERAL JUNTO À UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE (PF-UFCG). Breves esclarecimentos sobre os instrumentos que podem ser firmados no âmbito da Ciência, Tecnologia e Inovação (CT&I). Campina Grande, 2023. Acesso em: 23 mar. 2025.

ANA PAULA WANDERLEY SILVA
KAROLL MOANGELLA ANDRADE DE ASSIS
RAISSA ANDRADE SILVA

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE.
Procuradoria Jurídica. Pareceres, modelos e demais documentos
importantes. Campina Grande, 2025. Acesso em: 23 mar. 2025